

Do *welfare state* simulacro à fuga para o Estado penal – Exploração hermenêutica e a ponte civilizatória do “acontecer” Constitucional

Antônio Pedro Melchior

Graduado em direito pela PUC-RIO. Mestre em direito pela UNESA. Professor de processo penal da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Advogado Criminalista.

Resumo: No direito penal e processual penal, espaço em que respira a liberdade, o decisionismo produz dor e sofrimento humano. Aqui, a ponte do “acontecer” constitucional funda a estrutura democrática, instrumentaliza a redução de danos e limita a satisfação do desejo punitivo do julgador. A tradição inautêntica aliada ao senso comum, ora afetado pelo “medo” do crime, força extrair da Constituição o martírio de que precisa para jogar o outro (na verdade essencial, seu próprio “Outro”) na fogueira. A “resistência constitucional” trazida pela hermenêutica conduz ao processo de contenção da gestão social pelo direito criminal. Quando aquilo que já era um simulacro de Estado Social toma a forma de um Estado Penal, romper com a “certeza de si do pensamento pensante” torna-se imprescindível.

Palavras-chave: Hermenêutica. Estado penal. Sentido. Constituição. Redução de danos. Desejo punitivo. Sistema processual de “interdição”.

Sumário: 1 Introdução – 2 Redução de danos e a ponte civilizatória do “acontecer” constitucional – A busca pela resposta correta no direito penal – 3 O sentido da Constituição e o des-velamento do processo penal democrático – Conclusões finais – Referências

1 Introdução

Comer um fruto é saber-lhe o sentido.
(PESSOA, Fernando. [Alberto Caeiro]. *O guardador de rebanhos*)

A invasão da filosofia pela linguagem, nas palavras de Lenio Streck (2007, p. 157), “operou uma verdadeira revolução copérnica no campo da compreensão”.

Diria que o olhar pelo qual a linguagem passa à condição de possibilidade do processo compreensivo cria mesmo é uma fissura na própria ilusão narcísica do saber ocidental. Ao abandonar a posição de coisa interposta entre o sujeito e o objeto, a contribuição dada pelo horizonte hermenêutico rompe com o paradigma metafísico, enterra o formalismo tecnicista e des-vela o sentido democrático fundado pela ponte do “acontecer” constitucional.

A aplicação do direito, lembra Marco Aurélio Marrafon (2005, p. 3), expõe a tensão entre o “sentido da estrutura e a estrutura do sentido”. Em termos de ciência criminal, isto significa muito, afinal, onde o decisionismo do juiz solipsista produz sangue, o direito penal deve ser redução de danos e o sistema processual “interdição”.

Se há um lugar em que o problema de uma teoria da decisão é grave, é este o espaço em que respira a liberdade dos homens.

O giro hermenêutico, portanto, resgata a democraticidade como princípio unificador do sistema penal, contido que está “no sistema judiciário, por sua vez espécie do sistema constitucional, derivado do sistema político” (MARTINS, 2010, p. 92).

Dizer democrático, sublinha-se, “é dizer o contrário de ‘inquisitivo’, é dizer o contrário de ‘misto’ e é dizer mais do que acusatório” (MARTINS, 2010, p. 93). A democraticidade, descoberta na missão heroica da filosofia hermenêutica se oferece, neste contexto, como uma teoria da decisão que instrumentaliza a redução de danos e limita a satisfação do desejo punitivo do julgador, típico da pulsão sádica inscrita na tradição autoritária inautêntica.

2 Redução de danos e a ponte civilizatória do “acontecer” constitucional – A busca pela resposta correta no direito penal

especialmente por sua presença, a ponte destaca uma margem da outra, opõe uma margem à outra. Antes da ponte não havia um lugar. Enquanto coisa, a ponte faz aparecer um lugar. Antes, havia, ao longo do rio, uma série de espaços ocupados por uma coisa ou outra coisa (...). Não é a ponte que toma um lugar no rio, mas, antes, é da ponte que brota um lugar.
(Lenio Streck)

Por onde andar? Eu começo por onde a estrada vai.
(Los Hermanos)

O “caminhar civilizatório” da história penal aconselha jamais retroceder. Numa espiral infinita de tendência ao arbítrio, o exercício do poder em matéria criminal constantemente renova seu arsenal.

Passaram-se centenas de anos da Ilustração e o que se vê são Estados ainda forjando um espaço de exceção permanente¹ (AGAMBEN, 2004, p. 13), em que a “metáfora da guerra” legitima a produção dos mais variados inimigos² (ZAFFARONI, 2007, p. 149): ciganos e marroquinos perseguidos na Europa; “terroristas” “esquecidos” na bacia de Guantánamo pelos Estados Unidos; comerciantes de drogas ilícitas eliminados na Colômbia e no Brasil; adversários políticos encarcerados em Cuba, na Venezuela e assim indefinidamente.

Hoje, no momento exato do seu relógio, algum inimigo recém-criado pelo Poder é executado em *nome da sociedade*.³

A tradição inautêntica, sem dúvida, força extrair da Constituição a legitimação para a expansão do controle social pela ciência criminal. O senso comum, afetado pelo “medo” do crime, pleiteia o martírio e encontra em grandes juristas o suporte intelectual de que precisa para jogar o outro (na verdade essencial, seu próprio “Outro”) na fogueira.

A tarefa de des-ocultação da função reservada ao direito penal e processo penal democrático (lê-se constitucional) impõe conduzir o discurso jurídico à visibilidade do Direito, sendo esta a tarefa primordial da *empreitada hermenêutica*.

¹ Em sua brilhante obra — *Estado de Exceção* — Agamben explica que a lógica da exceção permanente é criar dentro do Estado de Direito uma zona de anomia que legitimaria o Estado a atuar em desconformidade com as normas jurídicas que ele mesmo impôs. O estado de exceção apresenta-se como a forma legal daquilo que não pode ter forma nenhuma. E prossegue: “Se a exceção é o dispositivo original graças ao qual o direito se refere à vida e a inclui em si por meio de sua própria suspensão, uma teoria do estado de exceção é, então, condição preliminar para definir a relação que liga e, ao mesmo tempo, abandona o vivente ao direito” (AGAMBEN, 2004, p. 13).

² A fusão do momento político com o momento bélico produz justamente o arcabouço teórico que legitima uma *guerra suja* (dessa que a “política criminal com derramamento de sangue” nos permite ver). Mostra-nos Zaffaroni que a composição do momento político com o bélico obscurece o limite entre a guerra — inimigo — e o poder punitivo — infrator. A consequência disso é a inserção do conceito de inimigo em um contexto equivocado, no qual o direito penal passa a ser o instrumento de uma guerra sem limitações jurídicas. O fim da distinção entre guerra — violência por motivação política entre Estados ou grupos políticos organizados — e crime organizado — violência por motivos particulares, exercida por grupos organizados privados, geralmente por benefícios econômicos — acaba, portanto, por legitimar a indicação de determinados delinquentes como típicos inimigos do Estado, possibilitando respostas estatais por meios “não convencionais”.

³ “O totalitarismo moderno pode ser definido, nesse sentido, como a instauração, por meio do estado de exceção, de uma guerra civil legal que permite a eliminação física não só dos adversários políticos, mas também de categorias inteiras de cidadãos que, por qualquer razão, pareçam não integrar o sistema político. Desde então, a criação voluntária de um estado de exceção permanente (ainda que eventualmente não declarado no sentido técnico) tornou-se uma das práticas essenciais dos Estados contemporâneos, inclusive dos chamados democráticos” (AGAMBEN, 2004, p. 13).

A compreensão do “sentido de Constituição” implica entendê-la “como mecanismo prático que provoca (e pode provocar) mudanças na realidade” (STRECK, 2007, p. 295), criando uma espécie de “resistência constitucional” aos movimentos de expansão do direito penal, com a conseqüente restrição das garantias processuais penais.

Há, porém, um ponto nevrálgico que deve ser enfrentado: em se tratando da tutela da liberdade, seria o modelo liberal a expressão da tradição inautêntica, ou esta se representa no retorno ao velho pensamento autoritário da defesa social? Em outras palavras, na “angústia do estranhamento com o texto constitucional” o novo aponta para a fuga dos problemas sociais pelo tormento penal ou impõe o seu deslocamento para outros “ramos” do Direito?

Estes questionamentos são centrais, posto que a resposta hermenêutica que torna visível a Constituição envolve a própria percepção de sentido constitucional (e de sociedade) de que se parte. Afinal, sendo um texto jurídico válido tão somente se estiver em conformidade com a Constituição, a aferição dessa conformidade exige uma pré-compreensão acerca do sentido de (e da) Constituição, que já se encontra em face do processo de antecipação de sentido, numa co-pertença “faticidade-historicidade” do intérprete, Constituição e texto infraconstitucional (STRECK, 2007, p. 164).

Lenio Streck (2007, p.157) indica que as facetas ordenadoras do Estado Liberal de Direito e promotora do Estado Social possibilitou a insurgência de um Estado Democrático de Direito agregador de um *plus* normativo e qualitativo: com o giro hermenêutico, o direito passa a ser transformador, vez que os textos constitucionais passam a conter as possibilidades de resgate das promessas da modernidade.

É do sentido da Constituição que dependerá o processo de interpretação dos textos normativos do sistema e, embora a *tradição* nos conduza a vários sentidos de Constituição temos à disposição a noção de Constituição enquanto detentora de uma força normativa, dirigente, programática e compromissária (STRECK, 2007, p. 164).

Mas a reflexão permanece: nesta quadra da história a conduta absenteísta própria do modelo liberal de contenção ao poder punitivo deve ser superada por uma hipertrofia intervencionista do Estado *em matéria penal*? É este o *estranho* representado pelo “acontecer” da Constituição?

Pois bem, na realidade periférica, o Estado Social nem se firmou e já foi desarticulado numa espécie de *continuum* substitutivo rumo ao Estado Penal.⁴

⁴ Não obstante a contribuição da globalização como fator de difusão do ideal expansivo em matéria criminal, Jesus Maria Silva Sanches aduz algumas outras causas legitimadoras desta expansão, cau-

Observa-se facilmente um recuo das proteções sociais ou a sua escancarada transformação em típicos instrumentos de vigilância.

Em matéria penal, a pressão popular que outrora obrigara a burguesia a fazer algumas concessões, adaptando o seu projeto de poder a um modelo de Estado Social, jamais imaginaria chegar à atual consolidação de um regime liberal-paternalista, na precisa expressão de Loïc Wacquant (2003, p. 148). Aqui, “a “mão invisível” do mercado de trabalho precarizado encontra o seu complemento institucional no punho de ferro do Estado que se reorganiza de maneira a estrangular as desordens geradas pela difusão da insegurança social” que ele mesmo promove (WACQUANT, 2003, p. 147).

A etapa pós-industrial da globalização emerge, portanto, em um ambiente desarticulado socialmente, em que a maioria da população, compondo um exército de miseráveis, se vê numa exclusão formal dos mecanismos de produção. Ao caos socioeconômico promovido pelo neoliberalismo da periferia e o esvaziamento do Estado Social somam-se a introjeção dos valores individualistas, cujo apreço pela competição e pelo egoísmo segue os paradigmas do mercado, enfraquecendo a rede de solidariedade, o que favorece a consolidação de sentimentos de incômodo, de medo e insegurança que, indubitavelmente, desaguarão nas formas perversas de controle pelo sistema criminal (KARAM, 2005, p. 1).

É muito importante perceber que em termos de direito e processo penal, o Estado, à revelia do sentido da Constituição, vem forjando a transição de um Estado Social para um verdadeiro Estado Penal, cuja percepção é “relevante

sas que se fazem importante conhecer, pois permite desmascarar as funções ocultas do discurso. Em primeiro lugar a expansão decorreria da necessidade de se tutelar novos bens jurídicos. Tal necessidade decorre da sensação social da insegurança — processo direto da lógica neoliberal — que, somando substanciais alterações ético-sociais (apreço pelo individualismo, competitividade, medo do outro etc.) produz uma instabilidade emocional da qual decorre uma perplexidade adicional no âmbito das relações humanas. Tal sensação passa a ser estimulada pelos meios de comunicação que, atuando como um propulsor do medo produz uma medida de insegurança que não corresponde ao nível de existência objetiva dos riscos. A consequência é que a segurança passa a ser concebida como uma cruzada a ser conduzida pelo Direito Penal, o que permite atuar sobre os grupos de risco na mesma medida em que possibilita ocultar os verdadeiros fatores de desestabilização. O direito penal, não obstante seja notória a sua incapacidade de gerir os milhares de bens jurídicos já escolhidos como penalmente relevantes, passa a ser o “messias” que salvará a sociedade de todos os seus problemas sociais. Explica Silva Sanches que, originalmente, o discurso expansivo fora construído para atingir a criminalidade dos poderosos, contudo, como sói acontecer, a fúria repressiva se espalhou ilimitadamente, atingindo, principalmente, a população miserável. De qualquer forma, o que se deve ter em mente é que a solução diante da desigualdade no trato com a criminalidade, não deve significar a diluição das garantias fundamentais dos indivíduos mais privilegiados socialmente, mas, muito pelo contrário, deve significar a consolidação material do gozo das garantias desfrutadas por aqueles, aos marginalizados (cf. SANCHES, 2002, p. 114-157).

para países como o Brasil em que o *welfare state* não passou de um simulacro (*modernidade tardia*)” (STRECK, 2007, p. 157).

É num lugar assim que emerge a fuga para o direito penal, concebido como o “messias” salvador de todas as angústias sociais. Assistindo a tudo, caberá ao processo penal democrático disciplinar o poder e servir-se ao máximo como “interdição” ao sujeito julgador, contendo uma expansão que já se encontra na terceira velocidade.⁵

A “resistência constitucional” entendida como o processo de identificação e detecção do conflito entre princípios constitucionais e os valores de inspiração neoliberal (STRECK, 2009, p. 296) deve conduzir justamente ao processo crítico de contenção da gestão social punitiva pelo direito criminal.

A bem da verdade, é preciso dizer que o serviço democrático imposto ao direito criminal, extraído do des-velar da Constituição, autoriza a contenção, mas não legitima o abolicionismo. Entendo que a utopia orientadora do abolicionismo não pode ser confundida com a *redução de danos*, voltada à restrição da violência gerada pelo sistema penal.⁶

O “acontecer constitucionalizante” trazido à tona pela *Nova Crítica ao Direito* (STRECK, 2009, p. 308) não permite, portanto, negar que a Constituição enumera sanções, fala em crimes hediondos e ainda contempla a pena privativa de liberdade em regime fechado. Nesse contexto, qualquer argumentação abolicionista, como elemento tornado visível pelo des-cobrimento constitucional é apenas um sonho que se deve ter.

Contudo, apesar dos limites intransponíveis, concordo com Salo de Carvalho quando aduz que “a própria Constituição abre espaço para, no campo da política criminal e da atuação cotidiana dos atores do direito penal, a elaboração de práticas voltadas à redução de danos causados pelas violências do sistema penal” (CARVALHO, 2008, p. 134).

⁵ A primeira velocidade seria aquele em que o ordenamento impõe penas privativas de liberdade e que, segundo Jesus Maria Silva Sanches, deve procurar manter todos os postulados tradicionais da política criminal, as regras de imputação e os princípios processuais clássicos. A segunda velocidade se constituiria daquelas infrações que somente se impõem penas pecuniárias ou privativas de direitos, de forma que caberia flexibilizar os princípios fundamentais do direito penal. A ausência de penas “corporais” permitiria redimensionar o modelo de imputação. A configuração destas duas velocidades induziria necessariamente à terceira velocidade, na medida em que coexistiria a imposição das penas privativas da liberdade com a restrição de todos os postulados clássicos de imputação e, por conseguinte, das garantias fundamentais (cf. SANCHES, 2002, p. 114-157).

⁶ Até porque o direito penal de *ultima ratio* pode ainda servir-se como forma política de interditar a busca desenfreada do indivíduo pelo gozo *fálico* (do consumo, do desejo sexual, etc).

Quer queiram ou não, o fato é que a Constituição da República abandona qualquer discurso legitimador da pena (CARVALHO, 2008, p. 134),⁷ sendo certo que é construída essencialmente no sentido de estabelecer disciplina e limites ao exercício punitivo.⁸

O Estado Democrático de Direito que brota do “coração da presença” constitucional, para regressar a Lenio Streck, impõe uma inversão da *baixa compreensão*, o que é vital para que possa vir à luz a “possibilidade de (re) construir o direito penal com a precípua finalidade de redução da violência do exercício do poder” (ZAFFARONI, 1993, p. 391).

Reduzir dor e sofrimento seria, portanto, a única finalidade legítima da sanção criminal, aqui entendida fora de qualquer teoria justificacionista que não seja o reconhecimento do seu puro caráter político. Neste contexto, “a pena, alheia a qualquer fundamentação jurídica e desapegada de qualquer fim nobre, retornaria ao campo da política, representando manifestação concreta de poder” (CARVALHO, 2008, p. 138).

Observar a forma pela qual a pena criminal foi institucionalizada ao longo dos séculos pela tradição autoritária inautêntica permite, portanto, entendê-la como um mero dado da realidade que, assim como a guerra no plano internacional, consiste apenas num fato político, um fato de poder (ZAFFARONI, 1997, p. 38).

A identificação das políticas punitivas com as estratégias de guerra (não por outro motivo o Poder, como visto, sempre elege inimigos) produz uma importante reflexão. O avanço da criminologia crítica associada à abertura hermenêutica vai cumprindo a tarefa de des-velamento, possibilitando uma “nova orientação ao direito e ao processo penal contemporâneo, para além de qualquer forma de justificação e sem recair em romantismos iluministas” (CARVALHO, 2008, p. 139).

Nessa perspectiva, o modelo fundado pelo *novo* constitucional demanda do jurista resistir ao recurso maciço do encarceramento, pois, sabe-se que, em

⁷ Interessante nota de Salo Carvalho dá conta de que a Constituição Brasileira não segue a linha de outros países como, por exemplo, Espanha e Itália. Lembra o autor que, “na Espanha, a Constituição pauta como função da pena a reeducação e a reinserção social, condicionando a limitação os direitos fundamentais do condenado àquela finalidade (art. 25, §2º, Constituição Espanhola). A Constituição republicana da Itália, seguindo a mesma lógica, igualmente determina como função da punição a reeducação do condenado (art. 27 da Constituição)” (CARVALHO, 2008, p. 135). No Brasil, a ideia de ressocialização, fruto do movimento da nova defesa social, encontra-se presente na Lei de Execução Penal que, diga-se de passagem, é anterior à Constituição.

⁸ Assim o é, para citar apenas dois exemplos, o art. 5º, XLVII, XVIX. Além destes, todas as previsões em que se pautam as garantias processuais também, ao seu turno, estabelecem o horizonte de limitação ao exercício do poder punitivo.

concreto, a este se acompanha de um Estado mínimo na esfera social e um Estado penal máximo, vigilante, que manipula o medo e a insegurança para dar roupagem pós-moderna a antigas formas de restrição sobre a liberdade (KARAM, 2005, p. 2).

Por isso, “a noção de Constituição enquanto detentora de uma força normativa, dirigente, programática e compromissária” (STRECK, 2007, p. 164), impõe situar o Direito numa posição fora do sentido acrítico e superficial a respeito da atuação das agências punitivas. Impõe, conseqüentemente, compreender como se programam as políticas de controle no bojo da transformação do Estado caritativo para um Estado de profilaxia punitiva.

O sentido da Constituição, responsável por oferecer as respostas corretas em matéria penal e processual penal, cumpre, portanto, uma função contra-majoritária frente à histeria e o desejo punitivo.

Esta premissa é simplesmente indispensável em uma sociedade cuja opinião pública busca resultados rápidos, e a isso reagem os políticos, introduzindo medidas legislativas simbólicas e debilitando as garantias fundamentais. Efetivamente, o que vejo é a emergência de uma política criminal puramente demonstrativa, de estabilização social da necessidade de segurança através do aumento simbólico das penas e do endurecimento do regime penitenciário (PÉREZ CEPEDA, 2002, p. 96).

A facilidade com que a mensagem repressiva é propagada e sua inegável rentabilidade política cria o que Zaffaroni denomina de *discurso único do novo autoritarismo* (ZAFFARONI, 2007, p. 73) com o qual é preciso resistir com a força normativa da Constituição. O papel contra-majoritário da Constituição existe para resistir aos “despotismos das futuras majorias” que, veem no discurso do “combate” ao crime e, conseqüentemente, na fabricação de leis penais e processuais simbólicas, uma fonte inesgotável de rentabilidade política.

Diria que ser a resistência do caminhar civilizatório em matéria penal e processual é o “élan vital que imprime significado a uma Constituição” (STRECK; BARRETO; OLIVEIRA, 2010, p. 1). Para usar das precisas palavras de Lenio Streck (2010, p. 1): “(...) uma Constituição é feita em momentos de “sobriedade” política para defender o Estado e a sociedade exatamente destas erupções episódicas de paixões e desejos momentâneos” (punitivos, completaria).

O direito penal, por tudo que foi dito, deve implicar numa interpretação que tenha em vista a *redução de danos* e, o processo penal, por sua vez, deve disciplinar rigorosamente as “regras do jogo”, além de criar mecanismos de interdição ao sujeito condicionado ao universo inconsciente da pulsão e ao constante retorno do recalçado.

Um se dirige ao infrator, o outro ao Juiz que *representa* o Estado.

Com o des-velamento do “ser” da Constituição, a arquitetura do medo — principal fonte legitimadora da emergência punitiva — perde força. Daí emerge um *novo modelo de Direito* que, representado no sentido constitucio-
nal, repulsa a militarização das clivagens urbanas e a expansão do sofrimento pelo sistema criminal.

3 O sentido da Constituição e o des-velamento do processo penal democrático

*Eu tô te explicando
Prá te confundir
Eu tô te confundindo
Prá te esclarecer
Tô iluminado
Prá poder cegar
Tô ficando cego
Prá poder guiar.
(Tom Zé)*

*a clareira só pode ser porque existe a floresta que a circuns-
creve, que a abriga e oculta todas as coisas em seu seio.
Entretanto, e paradoxalmente, a floresta também necessita
da luz da clareira para que todas as coisas do seu interior
possam ser iluminadas e ganhar presença.
(Lenio Streck)*

Pelo exposto até aqui, sabe-se que para uma ciência destinada a conviver com a reprodução da dor e a ritualização do sofrimento, a percepção da reminiscência autoritária cravada pela história significa muito. A tradição inquisitiva é, afinal, o ato fundador de uma particular forma de pensar a si e de instituir o local do outro no mundo, o que gera efeitos dramáticos no processo penal.

A processualidade arranca da historicidade seu movimento e conexão, construindo um círculo processual em que somente o simultâneo é paradigmático (MARTINS, 2010, p. 84). Isto nos obriga, peremptoriamente, a conviver com um *patrimônio autoritário* disponível constantemente ao Poder.

A relação de interação, *historicidade*⁹ (MIAILLE, 1998, p. 61) e permanência de determinada forma de agir e ver, no caso, fincada na tradição autoritária das

⁹ “Tornando-se as ideias explicação de tudo, elas se destacam pouco a pouco do contexto geográfico e histórico no qual foram efetivamente produzidas e constituem um conjunto de noções universalmente válidas (universalismo), sem intervenção de uma história verdadeira (não história). O pensamento idealista torna-se um fenômeno em si alimentando-se da sua própria produção. Os termos

práticas punitivas, funda as bases de uma estrutura processual que remete o julgador a um cenário propício à adesão subjetiva da barbárie.

Velando a relação intrínseca entre o processo penal, dever de contenção do poder e mecanismo de interdição à satisfação do gozo *sádico*, a tradição autoritária tatuada no senso comum teórico dos juristas elimina o foco de resistência crítica, forjando a fuga pela “expição” típica do direito penal.¹⁰

Mais do que em qualquer outro lugar, no processo penal, este desvelamento arranca a cobertura que suprime a história e esconde uma inquisição permanente, com “tantas coisas perdidas e esquecidas em seu baú de espantos”, completaria a poesia de Mario Quintana.

A abertura da clareira, por sua vez, há de iluminar todas as coisas que estão no interior da floresta (STRECK, 2009, p. 293). Nesse momento, é preciso estar preparado para uma revolução permanente de si. Ao tirar a cobertura que omite a dimensão da democraticidade como princípio unificador do processo penal, o sujeito restará despido, devendo enfrentar a suspensão dos seus pré-juízos, responsável por estabelecer o limite do sentido e o sentido do limite no dizer o Direito (STRECK, 2009, p. 294). Desta missão, cuidará a filosofia hermenêutica.

Mas como romper com a “certeza de si do pensamento pensante” instalado na espinha jurídica das universidades?

Inserido num forte ambiente ideológico, o senso comum teórico em matéria penal e processual penal tende por perseverar pela reprodução do instituído e de sua legitimação. Não por outra razão, arrebatou Foucault: “o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo por que, pelo que se luta, o poder do qual nos queremos apoderar” (FOUCAULT, 1996, p. 10).

Realmente, a tarefa do des-velamento não se fará sem ranhuras, diria Streck (2009, p. 297).

A possibilidade de afirmação do sentido democrático do processo penal esbarra numa zona de tensionalidade que, ao que parece, instaura uma resistência fortíssima. Ora o medo do outro, ora do próprio “Outro” (LACAN). Numa estratégia

tornam-se então abstractos, a ponto de deixarem de pertencer à sociedade que os produziu, mas serem supostos exprimir a razão pura, a racionalidade universal” (MIAILLE, 1998, p. 53).

¹⁰ Mesmo os movimentos políticos de “esquerda”, de quem se esperaria uma postura crítica do exercício do poder, descobriram a rentabilidade do discurso da lei e ordem, suprimindo um importante foco de resistência contra a instituição de um “Direito Penal máximo” atentatório aos direitos fundamentais. Desta forma, pretendendo justificar a incorporação da ideologia repressora, setores da esquerda passam a condescender com o clamor punitivo, centrando sua fúria contra uma suposta criminalidade organizada, propulsora da insegurança e do medo coletivo (cf. KARAM, 1996, p. 72-92).

inconsciente de negar o “juízo de si”, o processo de transferência para vítima regride ao material recalçado que termina na descarga pura da tensão pulsional sobre o réu.

Ao que me parece, o tormento pessoal do julgador no contato com o crime expõe o sujeito à sua própria *ambivalência*, concebida por Freud como expressão da alternância de opostos que incide durante toda a vida do indivíduo (GARCIA-ROZA, 2009, p. 129).

Ao identificar-se com o sofrimento da vítima, a repulsa odiosa ao agressor se institui quase que automaticamente. Nesse momento, o sujeito *projeta* no outro aquilo que dentro de si é objeto de desprazer,¹¹ dando início a um processo de atropelo de toda a sorte de garantias fundamentais. Por isso, venho insistindo que cabe ao direito penal constituir-se sob o prisma da redução de danos e ao sistema processual ser mais do que um instrumento de contenção do poder, é preciso ser uma parte da própria interdição do sujeito.

A tudo isto se soma o universo de produção intelectual e científico no Direito. Teorias que reivindicam cumprir o “acontecer” da Constituição, reinscrevem a ideologia da *defesa social*, símbolo da ascensão irresistível do Estado Penal. Como num ciclo de historicidade permanente, a retórica da defesa da sociedade se abre como a condição de possibilidade para o avanço do Poder estatal sobre o homem.

Mas há Eugênio Raul Zaffaroni para nos lembrar que “os Estados de Direito não são nada além da contenção dos Estados de Polícia, penosamente conseguida como resultado da experiência acumulada ao longo das lutas contra o poder absoluto” (ZAFFARONI, 2007, p. 169).

Nesse contexto, saberemos que a necessidade de “proteção”, símbolo da demanda por segurança pela classe aflita, é apenas a “pá (que) lava”¹² o discurso do “mal menor” que enterra corpos com a cal das garantias fundamentais.

Eis aqui o perigo do discurso da “vedação a proteção deficiente” que, embora com sólido fundamento teórico, pode emprestar legitimidade a uma intervenção penal hipertrofiada, donde o discurso que identifica as garantias fundamentais como entrave ao exercício do poder criminal ganha força.

¹¹ “É por exigência do princípio do prazer que o ego é obrigado a *introjetar* os objetos do mundo externo que se constituem em fonte de prazer e a *projetar* sobre este mundo externo aquilo que dentro de si mesmo é causa de desprazer. Por um lado, uma parte do mundo externo é incorporada ao ego, enquanto, por outro lado, uma parte do ego, fonte de desprazer, é projetada no mundo, que passa a ser vivido como hostil — e não mais como era antes. E aqui temos outra oposição para o amor: a do amar- odiar” (GARCIA-ROZA, 2009, p. 130).

¹² Brillante, Lenio Streck nos lembra que “sendo a linguagem a casa do ser, é possível dizer que a palavra é *pá* (que) *lava*, porque abre sulcos profundos na abissalidade do fundamento (sem fundo) do ser” (STRECK, 2009, p. 302).

Da forma em que está, o discurso do *novo* que implicaria fazer emergir o real sentido democrático da Constituição em matéria penal e processual penal, acaba dando roupagem moderna a antigas práticas legitimadoras do sofrimento pelo poder criminal.

Ao que tudo indica, no ambiente específico do processo penal, local do exercício nu do poder sobre a vida, a inautenticidade não está na resistência do paradigma liberal, mas na inversão ideológica que o toma pelo avesso, resgatando a urgência da violência institucionalizada pelas agências punitivas.

Mas a abertura para a clareza não permitirá esquecer: numa sociedade em que a polícia ainda age como se estivesse no séc. XVI e o órgão da acusação às vezes flerta com o séc. XVIII é mais seguro fincar os pés no séc. XIX.

Conclusões finais

O sentido democrático fundado pela ponte do “acontecer” constitucional, em termos de ciência criminal, significa muito. Afinal, repita-se: se há um lugar em que o problema de uma teoria da decisão é grave, é este o espaço em que respira a liberdade dos homens.

Uma teoria da decisão que contenha o decisionismo, instrumentalize a redução de danos e limite a satisfação do desejo punitivo do julgador é indispensável à abertura da clareza hermenêutica, mecanismo chave de repulsa à tradição autoritária inautêntica.

À Constituição cabe ser a “ponte donde brota o lugar” civilizatório que, por sua vez, desaconselha regredir na história do direito penal e do processo penal. A “angústia do estranhamento com o texto constitucional”, próprio do senso comum teórico embriagado da tradição autoritária na ciência criminal não percebe que se deve deslocar a grande maioria dos problemas sociais para outros “ramos” do direito.

Nesta quadra da história a exigência de modelo compromissário e dirigente não se pode confundir com uma conduta de hipertrofia intervencionista sobre a liberdade.

No Brasil, que é parte nas “veias abertas da América Latina”, à revelia do sentido da Constituição, vem se forjando a transição de um Estado Social para um verdadeiro Estado Penal, o que é lamentável.

A “resistência constitucional”, porém, deve conduzir ao processo crítico de contenção da gestão social punitiva pelo direito criminal. Não se trata do horizonte utópico do abolicionismo, mas de extrair da Constituição o seu sentido, qual seja a *redução de danos* e a máxima efetividade das garantias fundamentais. Assim, à

Constituição se devolve sua dimensão humana, onde as respostas corretas em matéria penal e processual penal cumprem a vital função de reduzir o sofrimento e conter o desejo punitivo do “Outro”.

The “Welfare State” Sham to Escape to the State Criminal Hermeneutic’s Exploration and the Bridge of Civilization “Happen” Constitutional

Abstract: In criminal law and criminal procedure in place that breathes freedom, decisionism produces pain and human suffering. Here, the bridge of “happen” constitutional founded the democratic structure exploits the limited harm reduction and the satisfaction of desire of punishing judge. The inauthentic tradition allied to common sense affected by “fear” of crime, draw strength from the martyrdom of the Constitution that need to play each other (in fact essentially its own “Other”) at the stake. The “constitutional resistance” brought the hermeneutic process leads to the containment of social management by criminal law. At a time when what was already a mockery of the Welfare State takes the form of a Penal State, you must break with the “sure you thought of thinking”.

Key words: Hermeneutics. State Criminal. Sense. Constitution. Harm Reduction. Punitive Desire. Prohibition. Procedural System of “Interdiction”.

Referências

- AGAMBEN, Giorgio. *Estado de exceção*. Tradução de Iraci D. Poleti. São Paulo: Boi Tempo, 2004.
- CARVALHO, Salo de. *Antimanual de Criminologia*. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.
- CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de. *Estado de direito e decisão jurídica: as dimensões não jurídicas do ato de julgar*. Tese (Pós-Doutorado). Cedida pelo autor.
- FOUCAULT, Michel. *A ordem do discurso*. São Paulo: Loyola, 1996.
- GARCIA-ROZA, Luiz Alfredo. *Freud e o inconsciente*. 24. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2009.
- GIORGI, Alessandro de. *A miséria governada através do sistema penal*. Rio de Janeiro: Revan: ICC, 2006.
- KARAM, Maria Lúcia (Org.). *Globalização, sistema penal e ameaças ao Estado Democrático de Direito*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005.
- MARRAFON, Marco Aurélio. *Aplicação do direito: entre o sentido da estrutura e a estrutura do sentido*. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Direito, Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2005. Disponível em: <<http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/1884/1269/1/Aplica%C3%A7%C3%A3o%20do%20direito%20entre%20o%20sentido%20da%20estrutura%20e%20a%20estrut.pdf>>. Acesso em: 14 dez. 2010.
- MARTINS, Rui Cunha. *O ponto cego do direito: the Brazilian Lessons*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

MIAILLE, Michel. *Introdução crítica ao direito*. Lisboa: Estampa, 1998.

PÉREZ CEPEDA, Ana Isabel. El paradigma de la seguridad en la globalización: Guerra, enemigos y orden penal. In: GARCÍA RIVAS, Nicolás (Coord.). *El Derecho Penal frente a la inseguridad global*. Albacete: Bomarzo, 2002.

SILVA SANCHES, Jesus-Maria. *A expansão do direito penal*. Tradução de Luis Otávio de Oliveira. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.

STRECK, Lenio Luiz. *Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da construção do direito*. 8. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009.

STRECK, Lenio Luiz. *Jurisdição constitucional e hermenêutica: uma nova crítica do direito*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002.

STRECK, Lenio Luiz. A dupla face do princípio da proporcionalidade: Da proibição de excesso (übermassverbot) à proibição de excesso (untermassverbot) ou de como não há blindagem contra normas penais inconstitucionais. *Revista da Ajuris*, ano 32, n. 97, mar. 2005.

STRECK, Lenio Luiz. Os obstáculos ao acesso à justiça e a inefetividade da Constituição: passados vinte anos, (ainda) o necessário combate ao (velho) positivismo. *Jurispoeisis – Revista do Curso de Direito da Universidade Estácio de Sá*, ano 10, n. 10, 2007.

STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição Constitucional e Hermenêutica: uma análise da Lei de Tóxicos a Partir do Dever de Proteção do Estado (Schutzpflicht). In: KLEVENHUSEN, Renata Braga (Org.). *Direito público e evolução social: segunda série*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

WACQUANT, Loïc. *Punir os pobres: a nova gestão da miséria nos Estados Unidos*. Rio de Janeiro: Revan, 2003.

ZAFFARONI, Eugênio Raul. *O inimigo no direito penal*. Tradução de Sérgio Lamarão. Rio de Janeiro: Revan, 2007.

ZAFFARONI, Eugênio Raul. La Rinascita del Diritto Penale Liberale o la "Croce Rossa" Giudiziaria. In: GIANFORMAGGIO, Letizia. *Le ragioni del Garantismo: discutendo com Luigi Ferrajoli*. Torino: Giappichelli, 1993.

ZAFFARONI, Eugênio Raul. Sentido y Justificación de la Pena. In: FREIXAS, Eugenio; PIERINI, Alicia (Dir.). *Jornadas sobre Sistema Penitenciario y Derechos Humanos*. Buenos Aires: Del Puerto. 1997.

Informação bibliográfica deste texto, conforme a NBR 6023:2002 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT):

MELCHIOR, Antônio Pedro. Do *welfare state* simulacro à fuga para o Estado Penal exploração hermenêutica e a ponte civilizatória do "acontecer" Constitucional. *Revista do Instituto de Hermenêutica Jurídica – RIHJ*, Belo Horizonte, ano 9, n. 10, p. 129-142, jul./dez. 2011.

Enviado em: 16.12.2011

Aprovado em: 28.02.2012